

DUNYO OLIMLARNING UZOQ UMR KO'RISH HAQIDAGI TADQIQOTLARI HAMDA NAZARIYALARI

Abdiraimova Shaxnoza Abdugappar qizi,

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti

kichik ilmiy xodimi, mustaqil izlanuvchisi

shakhnoza.abdiraimova@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada, uzoq umr ko'rish va sog'lom keksalikni ta'minlash bo'yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar va nazariyalar tahlil qilinadi. Tadqiqotlar orqali, uzoq umrni ta'minlash uchun asosiy omillar – genetika, hayot tarzi, ovqatlanish, jismoniy faollik, psixologik farovonlik va atrof-muhitning ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, psixologik farovonlikni oshirish va qarish jarayonini sekinlashtirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar va usullar yoritiladi. Maqolada, uzoq umr ko'rish va sog'lom keksalikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan bilim va yondashuvlarni ishlab chiqish, ularni amaliy qo'llanmalarda tatbiq etish imkoniyatlarini ko'rsatishni maqsad qilinadi. Tadqiqotlar, keksalikda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning salbiy ta'sirlarni kamaytirish va farovonlikni oshirishdagi muhim rolini ta'kidlaydi, shu bilan birga, ijtimoiy aloqalar va kuchli tarmoqlar orqali psixologik va jismoniy salomatlikni yaxshilash mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Uzoq umr, sog'lom keksalik, psixologik farovonlik, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, hayot tarzi, ovqatlanish, jismoniy faollik, genetika, atrof-muhit, stressni boshqarish, qarish jarayoni, shaxsiy o'sish, ijtimoiy aloqalar, keksalikda farovonlik, ilmiy tadqiqotlar, psixologik farovonlik shkalasi, keksalikda maqsad, ruhiy salomatlik.

Annotation. This article analyzes the research and theories conducted by world scientists on ensuring longevity and healthy aging. Through research, the main

factors for ensuring longevity are studied - genetics, lifestyle, nutrition, physical activity, psychological well-being and the influence of the environment. It also highlights scientific approaches and methods aimed at increasing psychological well-being and slowing down the aging process. The article aims to develop the knowledge and approaches necessary for ensuring longevity and healthy aging, and to demonstrate the possibilities of their implementation in practical applications. Research emphasizes the important role of social support in reducing negative effects and increasing well-being in old age, while at the same time showing that psychological and physical health can be improved through social connections and strong networks.

Key words. Longevity, healthy aging, psychological well-being, social support, lifestyle, nutrition, physical activity, genetics, environment, stress management, aging process, personal growth, social connections, well-being in old age, scientific research, psychological well-being scale, purpose in old age, mental health.

Аннотация. В данной статье анализируются исследования и теории, проводимые мировыми учёными для обеспечения долголетия и здорового старения. Путем исследований изучаются основные факторы обеспечения долголетия – генетика, образ жизни, питание, физическая активность, психологическое благополучие и влияние окружающей среды. Также будут освещены научные подходы и методы, направленные на повышение психологического благополучия и замедление процесса старения. Целью статьи является развитие знаний и подходов, необходимых для обеспечения долголетия и здорового старения, и показать возможности их реализации в практическом применении. Исследования подчеркивают важную роль социальной поддержки в пожилом возрасте в снижении негативных последствий и повышении благосостояния, а также показывают, что психологическое и физическое здоровье можно улучшить посредством социальных связей и прочных сетей.

Ключевые слова. Долголетие, здоровое старение, психологическое благополучие, социальная поддержка, образ жизни, питание, физическая активность, генетика, окружающая среда, управление стрессом, процесс старения, личностный рост, социальные связи, благополучие в пожилом возрасте, научные исследования, психологическое благополучие масштаб, цель в старости, психическое здоровье.

Kirish

Uzoq umr ko'rish va sog'lom keksalik, insoniyatning qadimdan orzu qilgan maqsadlaridan biridir. Bu mavzu bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar turli sohalarda yangi kashfiyotlar va yondashuvlar yaratishga qaratilgan. Uzoq umrning asosiy omillari orasida genetika, hayot tarzi, ovqatlanish, jismoniy faollik, psixologik farovonlik va atrof-muhitning ta'siri muhim o'rin tutadi. Shuningdek, keksalikda farovonlikni ta'minlash, qarish jarayonini sekinlashtirish va sog'lom umr davomiyligini oshirish uchun ilgari surilgan nazariyalar ham keng o'rganilmoqda.

Genetik nazariyalar shuni ta'kidlaydiki, insonning umr davomiyligi va qarish jarayoni irsiyatga bevosita bog'liq. Sog'lom hayot tarzi va ovqatlanish nazariyalari, uzoq umr va sog'lom keksalikni ta'minlashda hayot tarzi muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, stressni boshqarish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari uzoq umrni ta'minlashda asosiy omillar sifatida ko'riladi.

Psixologik farovonlik va hayot maqsadi nazariyalari, keksalikda farovonlikni oshirish uchun hayot maqsadiga ega bo'lish va ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Carol Ryffning psixologik farovonlik nazariyasi, keksalikda baxt va ruhiy barqarorlikni ta'minlash uchun shaxsning o'zini anglash, maqsadli hayot va ijtimoiy tarmoqlar bilan aloqada bo'lishning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, Blue Zones tadqiqotlari, dunyodagi uzoq umr ko'radigan hududlarida ijtimoiy, ekologik va sog'lom hayot tarzini ko'rsatgan. Bu hududlarda

yashovchi odamlarning uzoq umr ko'rish ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, o'simliklarga asoslangan dieta va muntazam jismoniy faollik bilan bog'liqdir.

Uzoq umr va sog'lom keksalik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ilmiy jihatdan tasdiqlangan va amaliy hayotda qo'llaniladigan ko'plab usullarni yaratishga imkon berdi. Ushbu soha bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda va kelajakda insonlarning umr davomiyligini oshirish uchun yangi yondashuvlar va texnologiyalar ishlab chiqilishi kutilmoqda.

Asosiy qisim. Uzoq umr ko'rish uchun asosiy omillar jumladan, genetika, hayot tarzi, ovqatlanish, jismoniy faollik, psixologik farovonlik va atrof-muhitning ta'sir qilishidir. Shu bilan birga, keksalikda farovonlikni oshirish va qarish jarayonini sekinlashtirish uchun ilgari surilgan ilmiy yondashuvlar va usullarni o'rganish hamda bu sohadagi yangiliklar va ilmiy ishlanmalarga e'tibor qaratishdir. Tadqiqotlar va nazariyalar orqali uzoq umr va sog'lom keksalikni ta'minlash uchun kerakli bilim va yondashuvlarni ishlab chiqish hamda amaliy qo'llanmalarda ularni qanday tatbiq etish mumkinligini ko'rsatish bu maqolaning asosiy maqsadlaridan biridir.

Psixologik farovonlik va keksalik. Carol Ryff (2008) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar psixologik farovonlikni o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, keksalikda farovonlikni oshirish uchun bir qator omillarni ta'kidlaydi. Carol Ryff psixologik farovonlikni o'lchash uchun "Psixologik farovonlik shkalasi"¹ nomli asarini ishlab chiqqan. Ushbu shkalada, farovonlikni baholashda asosiy komponentlar quyidagilarni aniqlagan:

✓ O'zini anglash. Shaxs o'zining ijobiy va salbiy tomonlarini qabul qilish, o'zini hurmat qilish va o'zining qadrini bilish. Keksalikda, o'zini anglash yuqori

¹ Ryff, C.D. (1989). "Happiness is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being". Journal of Personality and Social Psychology.

darajada bo'lishi, shaxsning o'ziga nisbatan salbiy fikrlardan voz kechishi va o'zining yutuqlarini qadrlashi muhim ahamiyatga ega.

✓ Shaxsiy o'sish. Keksalikda o'zini rivojlantirish, yangi maqsadlar qo'yish va o'zgarishlarga moslashuvchanlikni ta'minlash. Bu, odamning keksalikda ham yangi ko'nikmalarni o'rganishga, shaxsiy rivojlanishni davom ettirishga intilishiga yordam beradi.

✓ Hayotdan maqsad. Keksalikda yashashning ma'nosini anglash va kelajak uchun aniq maqsadlarni belgilash. Maqsadlar, shaxsning o'zini muvaffaqiyatli his qilishiga yordam beradi, bu esa psixologik farovonlikni oshiradi.

✓ Ijtimoiy bog'lanish. Keksalikda ijtimoiy tarmoqni saqlab qolish, yaqinlar bilan aloqalarni kuchaytirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimidan foydalangan holda farovonlikni oshirish. Keksalikda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va yaqinlar bilan bo'ladigan vaqt odamning ruhiy holatini yaxshilaydi, depressiya xavfini kamaytiradi va umumiy hayot sifatini oshiradi.

✓ Atrof-muhitni boshqarish. Atrof-muhitni boshqarish va kundalik hayotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish, keksalikda ham o'z imkoniyatlarini ko'rish va kundalik muammolarni hal qilishda mustahkam bo'lish. Bu, odamning hayotga bo'lgan ijobiy qarashlarini mustahkamlaydi.

Sog'lom hayot tarzi va uzoq umr. Dan Buettner tomonidan olib borilgan (Blue Zones)² tadqiqotlar dunyoning uzoq umr ko'radigan hududlarida amalga oshirilgan va bu hududlardagi odamlarning uzoq umrni qanday ta'minlashi haqida ko'plab muhim ma'lumotlar keltirgan. Uzoq umr ko'ruvchi aholi yashaydigan hududlar orasida Okinava (Yaponiya), Sardiniya (Italiya), Nicoya yarim oroli (Kostarika), Ikaria (Gretsiya) va Loma Linda (Kaliforniya, AQSH) mavjud. Bu hududlarda odamlar o'zlarining sog'lom hayot tarzi, jismoniy faollik, va kuchli ijtimoiy aloqalar orqali uzoq umr ko'rishadi.

² Buettner, D. (2008). The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest.

✓ Jismoniy faollik. Ushbu hududlarda odamlar doimiy ravishda jismoniy faoliyatda bo'lishadi. Masalan, Okinavada odamlar bog'dorchilik va boshqa kundalik ishlarni bajarish orqali faoliyat ko'rsatishadi. Sardiniyada esa erkaklar uzoq umrni cho'ponlik bilan, ya'ni muntazam ravishda yurish va sayr qilish orqali ta'minlashadi.

✓ Sog'lom ovqatlanish. Ushbu hududlar aholisi sog'lom, tabiiy va muvozanatli ovqatlanishga alohida e'tibor qaratadi. Okinava aholisi o'z dietasida ko'proq sabzavotlar, dengiz mahsulotlari va kam yog'li oziq-ovqatlarga tayanadi. Sardiniyada ham dietaning asosiy qismini sabzavotlar, yong'oqlar va o'simlik yog'lari tashkil etadi. Bu hududlarda ovqatning asosiy tarkibi o'zgarmas va tabiiy mahsulotlar bo'lib, shu bilan birga qisqa vaqtlarda ortiqcha vazndan saqlanishadi.

✓ Stressni boshqarish. Keksalikda uzoq umr ko'rish uchun stressni boshqarish juda muhimdir. Ikariada odamlar kun davomida dam olishga va o'zlarini tinchlantirishga ko'proq vaqt ajratadilar. Bundan tashqari, ular har kuni tabiiy muhitda vaqt o'tkazib, tinchlanadilar.

✓ Ijtimoiy bog'lanishlar. Bu hududlarida odamlar kuchli ijtimoiy tarmoqlarga ega. Nicoya yarim orolida hamda Okinavada odamlar oilalari va do'stlari bilan kuchli aloqalar o'rnatib, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Ijtimoiy faollik va boshqalarga yordam berish uzoq umrni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

✓ Hayot maqsadi va ruhiy farovonlik. Ushbu hududlarda odamlar hayotlarini maqsadli va ma'naviy boy hayot tarziga bag'ishlaydilar. Odamlar uzoq umrni ijtimoiy, ma'naviy va sog'lom hayot tarzini davom ettirgan holda yashashadi.

Ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning keksalikdagi farovonlikka ta'siri

✓ Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash keksalikda ruhiy va jismoniy salomatlikni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy izolyatsiya, ya'ni odamlar o'zlarini ijtimoiy jihatdan yolg'iz his qilganda, depressiya va boshqa ruhiy salomatlik muammolarining ko'payishiga olib kelishi mumkin.

✓ **House, Landis va Umberson**³ tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning keksalikda salbiy ta'sirlarning oldini olishda qanday ahamiyatga ega ekanligini aniq ko'rsatgan. Tadqiqotchilar o'z tarmog'idagi odamlar bilan ijtimoiy aloqalarni saqlab qolgan va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ega bo'lgan keksalar ruhiy va jismoniy salomatlikda ijobiy o'zgarishlarni kuzatgan. Ularning izlanishlariga ko'ra, ijtimoiy aloqalar, ya'ni oilaviy va do'stlik aloqalari, shuningdek, jamoaga mansublik keksalikda farovonlikni oshiradi.

✓ Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqat ruhiy holatni yaxshilaydi, balki keksalarning stressga chidamliligini oshiradi, ularning immun tizimini kuchaytiradi va uzoq umr ko'rishlariga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy aloqalar va do'stlik bog'lanishlari, hatto jismoniy faoliyat va yaxshi ovqatlanish kabi boshqa sog'lom hayot tarzi omillari bilan birgalikda, keksalikda farovonlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

✓ Bundan tashqari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, keksalikda depressiya va boshqa ruhiy kasalliklarning oldini olishda samarali vosita sifatida ko'riladi. Keksalar ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari va hayotning turli vaziyatlariga moslashishda yordam berishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, keksalikda psixologik farovonlikni oshiradi va keksalar uchun baxtli va sog'lom hayot kechirish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa

Uzoq umr ko'rish va sog'lom keksalikni ta'minlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ko'plab omillarni o'z ichiga oladi va bu soha ilmiy izlanishlarning keng va murakkab yo'nalishlarini tashkil etadi. Genetika, hayot tarzi, ovqatlanish, jismoniy faollik, psixologik farovonlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari kabi turli omillar uzoq umrni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotchilar,

• ³ House, J. S., Landis, K. R., & Umberson, D. (1988). "Social relationships and health". Science.

jumladan, Valter Longo, Carol Ryff, Satchin Panda kabi olimlar, bu omillarni birlashtirgan yondashuvlar orqali uzoq umr va sogʻlom keksalikni taʼminlash uchun turli nazariyalar ishlab chiqmoqda.

Genetikaning ahamiyati va uning qarish jarayoniga taʼsiri, shuningdek, sogʻlom hayot tarzining, toʻgʻri ovqatlanishning va jismoniy faollikning uzoq umrga taʼsiri ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Shuningdek, psixologik farovonlik va hayot maqsadi, ijtimoiy aloqalar va ekologik sharoitlar ham keksalikda baxt va salomatlikni oshirishda muhim omil sifatida eʼtirof etilmoqda.

Bundan tashqari, tadqiqotlar, jismoniy va psixologik salomatlikni yaxshilash, qarish jarayonini sekinlashtirish va sogʻlom keksalikni taʼminlash uchun koʻplab yangi metodlar va yondashuvlar ishlab chiqilayotganini koʻrsatadi. Ushbu ilmiy ishlanmalarning amaliy qoʻllanilishi nafaqat individual hayot sifatini yaxshilashga, balki jamoaviy farovonlikni oshirishga ham yordam beradi. Kelajakda, bu sohadagi tadqiqotlar orqali insonlarning umr davomiyligini oshirishga yoʻnaltirilgan yangi texnologiyalar va yondashuvlar yaratilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Q.X., Abduramanov X.X. Demografiya: Oʻquv-qoʻllanma.-T.: TDIU, 2011.
2. Ryff, C.D. (1989). "Happiness is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being". *Journal of Personality and Social Psychology*.
3. Buettner, D. (2008). *The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest*
4. House, J. S., Landis, K. R., & Umberson, D. (1988). "Social relationships and health". *Science*.

5. Abdiraimova Sh.A. Insonning uzoq umr ko'rishini o'rganishda aksiologik yondashuv // "Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida" mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi. 2024. – 5-b.

6. Abdiraimova Sh.A. Faol uzoq umr ko'rishning ijtimoiy-demografik tamoyillari // Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. 2024. – 5-b.